

SoildiverAgro project

Adopción de nuevas técnicas de gestión para aumentar la producción y la calidad de los cultivos

EL QUÉ Y EL PORQUÉ

Efecto de los biofertilizantes en la abundancia de microorganismos del suelo, la estructura de la comunidad microbiana y la diversidad funcional de genes en cultivos de brócoli

La gestión del suelo tiene un impacto significativo en la biodiversidad de los ecosistemas agrícolas, lo que potencialmente conduce al agotamiento del carbono del suelo, la pérdida de biodiversidad y cambios en la estructura de la comunidad microbiana debido a diversas prácticas. El uso de microorganismos promotores del crecimiento vegetal (PGPM) en la agricultura podría ayudar a mitigar los impactos negativos de estas prácticas. Comparamos el uso de biofertilizantes de PGPM frente a sólo fertilizantes inorgánicos en un cultivo de brócoli para determinar si los PGPM podrían modificar la abundancia de microorganismos del suelo, la estructura de la comunidad microbiana del suelo, la diversidad de genes funcionales relacionados con los ciclos de C y N. Se aplicaron cuatro tratamientos: a) F100 (fertilización convencional); b) BA+FU (PGPM + 50% de reducción de la fertilización); c) BA

(PGPM + 50% de reducción de la fertilización); d) F50 (50% de reducción de la fertilización). La reducción de la fertilización no afectó a la producción de brócoli. Los resultados mostraron que la fertilización reducida y los biofertilizantes no tuvieron efectos significativos sobre los nutrientes del suelo, la abundancia microbiana, la estructura, la actividad microbiana o el rendimiento en comparación con la fertilización inorgánica convencional. Los inoculantes microbianos resultaron ineficaces para mejorar la abundancia y la actividad microbiana del suelo. El problema podría atribuirse a las sustancias alelopáticas secretada por las Brassicas, los nutrientes no limitantes y las prácticas de manejo convencionales. Sin embargo, el rendimiento de los cultivos se relacionó positivamente con el nitrógeno total del suelo y la actividad microbiana.

1. Plantación de brócoli en la región del sur del Mediterráneo (España).

PALABRAS CLAVE

Biofertilizantes, fertilización convencional, brócoli, nutrientes, crecimiento del cultivo, actividad microbiana, abundancia microbiana.

AUTORES

Ollio, I., Fernández J.A., Sánchez-Navarro V., Lloret E., Egea-Gilbert, C., Martínez-Martínez, S., Zornoza, R.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.